

**Geisteswissenschaften granular denken.
Umgestaltung und Diversifizierung des
Wissenschaftsbereichs auf forschungsdaten.info**

Krömer, Cora

cora.kroemer[at]kit.edu
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8473-1481

Heber, Maximilian

maximilian.heber[at]uni-konstanz.de
Universität Konstanz, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3399-7532

Koch, Béla

bela.koch[at]kit.edu
Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland
ORCID: 0009-0007-7416-5229

Spenger, Martin

martin.spenger[at]ub.uni-muenchen.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8841-5985

Zusammenfassung. forschungsdaten.info ist die zentrale deutschsprachige Informations-plattform zum Forschungsdatenmanagement (FDM). Das Portal bietet allgemeine, fachübergreifende Informationen zum FDM sowie Texte zu Disziplinspezifika, regionalen Angeboten und Praxistipps. Eine Auswahl des Angebots wurde zusätzlich ins Englische übersetzt. Die Struktur der disziplinspezifischen Angebote auf forschungsdaten.info wird zurzeit in zweierlei Hinsicht weiterentwickelt: So prüft die Redaktion zum einen für jeden Wissenschaftsbereich, ob eine granularere Gliederung in Einzel-fächer vor dem Hintergrund eines stetig steigenden Angebots sinnvoll ist. Für den Wissenschaftsbereich Geisteswissenschaften bedeutet dies, dass er in Einzelfächer wie Literaturwissenschaften, Sprachwissen-schaften und Kulturwissenschaften unterteilt wird. Zum anderen ist geplant, dass jeder Bereich die darin enthaltenen Informationen zu relevanten NFDI-Konsortien, Unterstützungsangeboten und weiteren fachlich einschlägigen Services sowie Literaturhinweise auf je einer Seite kompakt bündelt. Die neue Struktur der einzelnen Seiten soll dabei

die Informationen pro Wissenschaftsbereich anwendungsfreundlich am Forschungsdatenlebenszyklus orientiert gliedern. Das Poster zeigt, welche Angebote zukünftig für die Geisteswissenschaften geboten werden und wie die neue Struktur gestaltet wird.

1 Was ist forschungsdaten.info?

forschungsdaten.info ist die zentrale deutschsprachige Informationsplattform zum Forschungsdatenmanagement (FDM). Ein internationales Redaktionsteam aus Deutschland, Österreich und der Schweiz pflegt und erweitert das praxisnahe Angebot. Dieses unterteilt sich in allgemeine, fachübergreifende FDM-Informationen, Texte zu FDM-bezogenen Spezifika einzelner Disziplinen bzw. Fachverbände, Übersichtsartikel zu regionalen Angeboten sowie kompakten Praxistipps. Eine Auswahl englischsprachiger Informationsseiten rundet das Portfolio ab; perspektivisch soll das gesamte Angebot zweisprachig in deutscher und englischer Sprache vorliegen. Die Chefredaktion des Portals liegt bei bwFDM, der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Baden-Württemberg.

2 Struktur der disziplinspezifischen Angebote auf forschungsdaten.info

Ein etabliertes und stetiger Weiterentwicklung unterliegendes Angebot auf forschungsdaten.info sind die Informationsseiten zu Disziplinspezifika im FDM. Für die aktuelle Projektlaufzeit der Landesinitiative (bis Juli 2027) sieht die redaktionelle Arbeit vor, für jeden Wissenschaftsbereich individuell zu prüfen, ob eine granularere Gliederung in Einzelfächer mit Blick auf die vorhandenen, FDM-bezogenen Angebote sinnvoll ist. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund einer gegenwärtig recht heterogenen Aufteilung der Wissenschaftsbereiche. Diese umfasst kleinere Einzelfächer (z. B. Fischereiwissenschaften) ebenso wie größere Fachverbände (z. B. Sozial- und Verhaltenswissenschaften). Zu den Geisteswissenschaften existiert gegenwärtig ein gleichnamiger Bereich, dieser bietet einen Überblick über fachlich einschlägige FDM- und Data-Literacy-Angebote und untergliedert sich wie folgt: „NFDI-Konsortien“, „Projekte, Initiativen und Netzwerke“, „Repositorien und Datenjournale“, „Tools und Services“, „Schulungsmaterialien“ und „Literatur“. Die seit 2016 gewachsene Struktur der Wissenschaftsbereiche und ihrer Unterseiten wurde im Rahmen einer umfassenden Evaluation von forschungsdaten.info einer kritischen Prüfung unterzogen. Infolge-

dessen wurden aus mehreren Gründen umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen beschlossen: Die Entwicklung disziplinspezifischer Unterstützungsangebote im FDM hat u. a. durch die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) stark an Dynamik aufgenommen und kann durch die aktuelle Struktur der einzelnen Wissenschaftsbereiche nicht mehr sinnvoll abgedeckt werden. Diese Struktur glich bis vor Kurzem in allen Bereichen der oben ausgeführten Struktur der Geisteswissenschaften. Darüber hinaus wird diese Unterteilung der Wissenschaftsbereiche in teils über mehrere Ebenen verteilte Unterseiten u. a. aufgrund verhältnismäßig langer Klickwege mehrheitlich als unübersichtlich wahrgenommen.

Auf dieser Basis hat die Redaktion von forschungsdaten.info zusätzlich zu den bereits erwähnten Weiterentwicklungsmaßnahmen beschlossen, die Informationen pro Wissenschaftsbereich auf je einer Seite anwendungsfreundlich am Forschungsdatenlebenszyklus orientiert zu gliedern.

2.1 Weiterentwicklung des Wissenschaftsbereichs Geisteswissenschaften

Mit Blick auf den Wissenschaftsbereich Geisteswissenschaften hat das dafür zuständige Redaktionsteam beschlossen, den Bereich nicht nach Einzelwissenschaften (z. B. Germanistik) zu unterteilen, da viele Angebote eher auf Datenformaten und -methoden ausgerichtet sind. Stattdessen sollen folgende Einzelfächer in den Fokus genommen werden:

- Literaturwissenschaften
- Sprachwissenschaften
- Kulturwissenschaften
- Geschichtswissenschaften
- Regionalwissenschaften/Area Studies
- Informationswissenschaften
- Philosophie (perspektivisch)

Gemäß der bereits ausgeführten, bereichsübergreifend relevanten Maßnahmen soll jeder Bereich eine eigene Seite bekommen, die auf Basis des Datenlebenszyklus Informationen zu relevanten NFDI-Konsortien, Unterstützungsangeboten, Netzwerken, Projekten sowie weiteren fachlich einschlägigen Services und Literaturhinweisen umfasst. Ein Beispiel für diese neue Struktur ist die Archäologie-Seite

(Redaktion von forschungsdaten.info 2024), die genaue Unterteilung der Kapitel kann jedoch nach Bedarf angepasst werden. Zuletzt sollen die neuen Seiten dann vom Redaktionsteam ins Englische übersetzt werden.

3 Fazit

Das Poster zeigt, welche Angebote forschungsdaten.info zukünftig für die Geisteswissenschaften bieten soll und wie die neue Struktur gestaltet werden soll.

Bibliografie

- Redaktion von forschungsdaten.info.
„Forschungsdatenmanagement in der Archäologie“.
forschungsdaten.info, 16. September 2024.
<https://forschungsdaten.info/wissenschaftsbereiche/archaeologie/>.